

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Bozorboyeva Dilkushodxon Xamidjonovna

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA INTERFAOL DARSLARNING AFZALLIKLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL